
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

**OLIY TA'LIM TALABALARIDA SUZISH TEXNIKASINI
RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558136>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sport turlaridan suzish–hayotiy zarur malaka ekanligi haqida soʻz ketgan.

Kalit soʻzlar: sport turlari, suzuvchilar, hujum tekisligi, qarshilik kuchlar, tezlik darajasi, ritm.

Annotation. In this article, sports competitions are a kind of activity and talk about the conditions for regulating the movement of opponents.

Keywords: sports competition, competitors, action qualifications, points

Yer kurrasi yuzasining koʻp qismi–71% ning suv bilan qoplangani va insonning hayoti suv bilan chambarchas bogʻlanganligidandir.

Ibtidoiy jamoa tuzumi davrida yashagan odamlar daryo, koʻl va dengiz boʻylarida istiqomat qilganlar. Ular ov qilishgan, turli mashgʻulotlar bilan shugʻullanishgan. Bularning barchasi suv bilan muomalada boʻlish, oʻzaro aloqa vositasi boʻlgan suv havzalaridan suzib oʻtishni talab qilgan.

Suzuvchilar turli masofalardagi natijalarining darajasi suzish texnikasini muntazam takomillashtirib borishga koʻp jihatdan bogʻliq. Mashgʻulot jarayonida ilgʻor texnikani egallash va ijodiy yondashish sportchi mahoratining oshishini, suzishning nazariy asoslarini egallash murabbiy ish faoliyatining muvaffaqiyatini taʼminlaydi, natijalarning yuqori boʻlishiga imkon beradi.

Ularning ayrimlari, shartli ravishda, quyidagicha belgilanadi:

- harakatning bajarilish yoʻnalishi;
- oldinga suzuvchi harakat yoʻnalishiga mos yoʻnalish;
- oqaga suzuvchi harakat yoʻnalishiga qarama-qarshi yoʻnalish. Chapga va oʻngga suzuvchining harakat yoʻnalishidan oʻngga va chapga yoʻnalish;

-pastga–tortishish kuchi harakat yo‘nalishiga mos yo‘nalish. Yuqoriga-past yo‘nalishga qarama-qarshi yo‘nalish.

Suzuvchining gavda o‘qlari. “Gavdaning bo‘ylama o‘qi” gavdaning taz va ko‘krakning o‘rta nuqtalarini birlashtirishdan hosil bo‘lgan chiziqdir.

“Ko‘ndalang o‘q” – gavdaning bo‘ylama o‘qiga nisbatan, og‘irlik markazini chapdan o‘ngga kesib o‘tuvchi chiziq.

“Vertikal o‘q”–suzuvchi gavdasi orqali yuqoridan pastga o‘tuvchi chiziq.

Gavdaning yassiligi. “Frontal” – vertikal tekislikda joylashgan suzuvchi gaydasining chapdan-o‘ngga kesib o‘tuvchi chiziq. “Gorizontal” – suv tekisligiga parallel tekislik. “Saggital” – oldindan orqaga suzuvchi gavdasi bo‘ylab o‘tuvchi vertikal tekislik.

Atamalar. Ularning ba‘zilari haqida fikr yurinomiz.

Gavdaning hujum burchagi – gavdaning bo‘ylama o‘qi bilan harakat yo‘nalishiga o‘tkazilgan to‘g‘ri chiziq o‘rtasida hosil bo‘lgan burchak.

Kaftning hujum burchagi – kaftning bo‘ylama o‘qi va suv oqimiga qarshi yo‘nalishni xarakterlovchi chiziq o‘rtasida hosil bo‘lgan burchak.

Og‘irlik markazi – suzuvchi gavdasining og‘irlik markazi bilan teng harakatlanuvchi nuqta.

Bosim markazi – harakatlanayotgan yoki tinch tanaga suyuqlik ta‘siri, teng harakatlanuvchi bosim kuchiga qo‘yiladigan nuqta.

Trayektoriya – tana nuqtasini o‘z harakati davomida shartli ravishda tasvirlovchi chiziq.

Hujum burchagi tekisligi – harakat trayektoriyasi va tekislik orasidagi burchak.

Tekislik–ikkita o‘lchov birligiga ega yuza.

Harakatlantiruvchi – harakat kuchini yuzaga keltirish uchun suv bilan birgalikdagi biozanjirning umumlashishi.

Harakatlantiruvchi kuchlar – suzuvchini belgilangan yo‘nalishda siljishga moslovchi kuchlar.

Qarshilik kuchlar–suzuvchining belgilangan yo‘nalish bo‘yicha harakatlanishiga qarshilik qiluvchi kuchlar.

Tortishish kuchi–mushaklarning faol qisqarishi hisobiga tortishish kuchini hosil qiluvchi kuchlar.

Tayanch–mustahkam o‘rnashish uchun joy, bog‘lanish; faol o‘rnashish va yordam uchun xizmat qiluvchi vosita.

Tayanch ta’siri–harakatlanishdan keyingi natija, harakatlanishdan keyingi tayanch, bog‘lanishdan qaytarish tayanchi.

Harakatlanuvchilikning ishchi yuzasi – tayanch bilan harakatlanuvchanlikda bog‘lanish hosil bo‘ladigan yuza.

“Midelevo” kesishuv – frontal tekislikdagi suzuvchi tanasining kesishish burchaklari.

Sikl – dastlabki holat va tugallanuvchi holatni moslashuvi natijasida takrorlanadigan harakat tizimi.

Tezlik darajasi – vaqt birligidagi harakatlar soni.

Ritm – harakat tuzilishining kinematik va dinamik elementlarini tartiblashtirish.

Shag (qadam) – suzuvchining bir harakat jarayoni mobaynida belgilangan yo‘nalish bo‘yicha siljigan masofasi.

Suvning fizik xossalari. Ma’lumki, suzish sportida suvning‘ fizik xossalari deganda, odatda, uning qovushqoqligi, zichligi, suvning siqiligi va solishtirma og‘irligi tushuniladi.

Suvning qovushqoqligi deganda, suvning harakatlanishga ko‘rsatilgan qarshiligi tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, bizga ma’lumki, suv harakatlanish xususiyatiga ega. Mana shu harakatlanish paytida suv zarrachalari va qatlamlari bir-biriga surkalib boradi. Binobarin, qatlamlar o‘zaro surkalganda, ular o‘rtasida ichki ishqalanish yuzaga keladi va shu ishqalanish esa, o‘z navbatida, harakatlanishga qarshilik qiladi. Mana shunda paydo bo‘lgan kuch suvning qovushqoqligidir. Suvning qovushqoqligi, odatda, shu suvning

kimyoviy xossasiga ham, haroratiga ham birmuncha bog'liqdir. Suv harorati qancha past bo'lsa, uning qovushqoqligi shuncha yuqori bo'ladi. Masalan, suv harorati +30 daraja bo'lganda, uning qovushqoqligi 20 foizga kamayishi bizga ma'lum.

Suvning solishtirma og'irligi. Suvning solishtirma og'irligi deganda, odatda, gavda og'irligining shu gavda hajmidagi suv og'irligiga nisbati tushuniladi. Bu fanda G/sm^3 bilan ifodalanadi. Bu ham suvning kimyoviy tarkibi bilan uning haroratiga bog'liq. Binobarin, suvning zichligi qancha yuqori bo'lsa, uning solishtirma og'irligi ham shuncha yuqori bo'ladi. Chunonchi, sho'r suvning zichligi chuchuk suvnikidan og'ir, demak, uning solishtirma og'irligi ham yuqori. Shu sababdan ham dengiz, okean suvlarida chuchuk suvga qaraganda qalqib turish nisbatan oson bo'ladi. Suv harorati ortib borishi bilan ham uning zichligi, shuningdek, uning solishtirma og'irligi kamayib boradi. Odatda, kimyoviy jihatdan toza distirlangan suv 4 S haroratda eng yuqori solishtirma og'irlikka ega bo'ladi. Mana shunday suvning solishtirma og'irligi, odatda, 1 db deb qabul qilingan. Bu suzish uchun qulay solishtirma og'irlikdir. Ammo, hammamizga ma'lumki, harorat 4 S da cho'milib bo'lmaydi. U bolalargagina emas, kattalarga ham sovuqlik qiladi. Odatda, qishki basseynlarda mashg'ulot o'tkazilganda, suvning harorati kattalar uchun 24-26 S, bolalar uchun 27-28 S bo'lishi kerak. Bunday harakatdagi suvlarning solishtirma og'irligi 0,998 g/sm^3 ga teng bo'ladi. Bu o'rinda, shuni aytib o'tish lozimki, suvda cho'milish uchun faqat suvning solishtirma og'irligi emas, balki suzuvchi tanasining solishtirma og'irligi ham bir qadar ahamiyatga ega. Odam gavdasidagi to'qimalarning solishtirma og'irligi esa har xil. Masalan, teri, mushak, suyak to'qimasiniki yog' to'qimasinikidan og'ir, mushakniki terinikidan, suyakniki mushaknikidan og'ir va h.k. Umuman olganda, odam gavdasi qismlarining solishtirma og'irligi o'rta hisobda 0,935 dan 1,057 g/sm^3 gacha o'lchanadi. Bolalar bilan ayollar gavda qismining solishtirma og'irligi esa biroz engil bo'ladi. Chunki, hozir aytganimizdek, ularning yuqori solishtirma

og'irlikka ega bo'lgan suyak va mushaklari erkaklarnikiga qaraganda yaxshi taraqqiy etmagan bo'ladi. Shunday ekan, suzuvchi sportchining yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lishiga gavdasining solishtirma og'irligi ham bir qadar rol o'ynar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr. Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 48 b.
2. Konenko I., Malaxov G. Sportivnie soorujeniya. – Profizdat, 1960.
3. Raximov M.M. Sport trenirovkasining nazariyasi va metodikasining asoslari. – Toshkent, 2000.
4. Kachalin G.D. Taktika futbola. – M., 1986.
5. Lopachyov Yu.N. "Keling to'p tepamiz". – Toshkent: "Meditsina" 1998.